

Con el presente cuestionario, elaborado por el grupo GIECSE (Universidad de Sevilla), pretendemos conocer la opinión del colectivo musulmán residente en España sobre el terrorismo y como este fenómeno ha podido influir en vuestra integración y sentimientos de discriminación. Asimismo, pretendemos analizar vuestra perspectiva sobre qué medidas socioeducativas estimáis más oportunas para prevenir este problema. Con vuestra opinión, como los verdaderos conocedores de vuestra religión, esperamos poder contribuir a mejorar la imagen y consideración del colectivo. Es **TOTALMENTE ANÓNIMO**. Muchas gracias por su colaboración.

DATOS IDENTIFICATIVOS

- Edad: _____ - Sexo: Hombre Mujer - Si es mujer, ¿usa hiyab u otro tipo de velo? Sí No
- Estado civil: Soltero Casado Viudo Separado o divorciado
- Si está casado o tiene pareja, ¿es musulmán? Sí No ¿Tiene hijos? Sí No Nacionalidad: _____
- País de nacimiento de usted: _____ De su padre: _____ De su madre: _____
- Tiempo que lleva usted residiendo en España: Menos de 5 años 5-10 años 11-15 años Más de 15
- Nivel de estudios: Ninguno Primarios Secundarios (bachillerato, FP...) Superior (estudios universitarios)
- Situación laboral: Estudiante Trabajo En paro Jubilado Trabajo en el hogar no remunerado
- ¿Cómo definiría su situación económica en este momento?: Muy mala Mala Buena Muy buena
- Rama del islam que profesa: Sunita Chiita -¿Es converso? Sí No

RELIGIOSIDAD

¿Se considera más o menos religioso que sus padres? Más religioso Menos religioso Igual

Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=nada, 2=poco, 3=algo, 4=bastante, 5=mucho)	1	2	3	4
La religión es muy importante en mi vida				
Me considero una persona religiosa				
Hago el Salat				
Voy a la Mezquita				
Leo el Corán				

Si asiste poco o nunca a la mezquita, señale la razón principal por la que no acude:

- No confío en el discurso del imam La mezquita de mi comunidad no es una verdadera mezquita, es un local
- No tiene instalaciones adecuadas para el rezo de mujeres Las mujeres no estamos obligadas a asistir
- Distancia de mi residencia habitual La oración es en árabe Falta de tiempo Otra. Indique cuál: _____

CREENCIAS RELIGIOSAS

Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=muy de acuerdo)	1	2	3	4
Considero que se debe hacer una interpretación literal de los textos sagrados				
Los textos sagrados deben interpretarse adaptándolos a la época en la que vivimos				
Las prácticas religiosas deben adaptarse a las normas sociales del país donde vivimos				
Que la mujer musulmana lleve velo debe ser opcional				
Que la mujer musulmana lleve velo es un acto de obediencia a Allah				

ENSEÑANZA DEL ISLAM/FORMACIÓN

- En su familia, ¿qué persona se encarga, principalmente, de la educación de los hijos?
 Mujer (madre, hermana, abuela...) Hombre (padre, hermano, abuelo...) Ambos
- ¿Desde dónde le han proporcionado un mayor conocimiento del islam?:
 Hogar (familia) Mezquita (Imam) Internet Madrasa Escuela primaria/secundaria Otro: _____
- ¿Y sus hijos? (en caso de tenerlos):
 Escuela pública (profesor de religión) Escuela islámica privada Madrasa Mezquita (imam)
 Mezquita (profesor de Corán, árabe...) Hogar (familia) Internet
- ¿Quién ha tenido una mayor influencia en sus creencias religiosas? (señale 2 como máximo)
 Madre Padre Imam Profesor TV/antenas parabólicas Internet Otro: _____
- ¿Desde qué medio considera que se les está transmitiendo a los jóvenes una visión violenta del islam? (señale 2 como máximo)
 TV/Antenas parabólicas Internet Madrasas Mezquitas Otro: _____
- ¿Desde dónde se debe, principalmente, educar a los jóvenes contra la utilización violenta del islam? (señale 2 como máximo)
 Familia Escuela (Prof. religión islámica) Mezquita (imam) Madrasa Internet TV Otro: _____

Considero que un imam en España debe cumplir con los siguientes requisitos para que transmita un mensaje adecuado del islam basado en la paz (1=nada, 2=poco, 3=algo, 4=bastante, 5=mucho):	1	2	3	4	5
- Tener formación religiosa					
- Que conozca las costumbres/cultura española					
- Que esté familiarizado con los problemas de la juventud musulmana en España					
ENSEÑANZA DEL ISLAM/FORMACIÓN					
Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=muy de acuerdo)	1	2	3	4	
El tener una concepción del islam basada en la paz depende, en gran medida, de los valores transmitidos desde la familia					
Los medios de comunicación contribuyen a que los jóvenes musulmanes aprendan el concepto de yihad que promueven grupos terroristas					
Me gustaría recibir información/ayuda sobre cómo puedo proteger a mi familia del mensaje del islam que transmiten grupos extremistas violentos					
El imam en España es un agente clave para transmitir/enseñar un discurso adecuado del islam					
Las madres son las primeras que pueden identificar cambios de comportamiento en sus hijos (ira, aislamiento...)					
Me preocupa que mis hijos puedan aprender en la escuela cosas que para el islam son haram					
Le diría a mi hijo que evite hablar del terrorismo en la escuela por miedo a que puedan malinterpretar sus argumentos					
INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL					
¿Cómo se siente más? <input type="checkbox"/> Español <input type="checkbox"/> De su país de origen o el de sus padres <input type="checkbox"/> De ambos <input type="checkbox"/> De ninguno					
Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=muy de acuerdo)	1	2	3	4	
Considero que en España puedo mantener mi identidad y costumbres religiosas					
Considero que la Comisión Islámica de España lucha por mis derechos como musulmán					
Siento que he tenido que rechazar/dejar a un lado algunos valores/costumbres de mi religión para sentirme más integrado en España					
En España se confunde el estar o sentirse integrado con tener que dejar a un lado nuestras creencias y costumbres religiosas					
Conozco musulmanas que han pensado quitarse el velo para sentirse más integradas en España					
Conozco musulmanas que han pensado ponerse velo para defender/reivindicar su identidad religiosa en España					
DISCRIMINACIÓN					
Indique si ha recibido un trato desfavorable por ser musulmán en los siguientes aspectos en España: <input type="checkbox"/> Construcción de lugares de culto (mezquitas) <input type="checkbox"/> Educación <input type="checkbox"/> Empleo <input type="checkbox"/> Acceso a la vivienda <input type="checkbox"/> Otro: _____					
Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=muy de acuerdo), indicando NS si desconoce la respuesta	1	2	3	4	
En los últimos años me he sentido discriminado en España por ser musulmán					
- Por mi raza/etnia/color de piel					
Pienso que es difícil ser musulmán en España					
La mayoría de los españoles (no musulmanes) me consideran extranjero					
He comenzado a practicar mi religión más discretamente por miedo a que lo asocien con el terrorismo					
INJUSTICIA PERCIBIDA					
En España, las personas de otra religión son mejor tratadas que los musulmanes					
En España, los inmigrantes musulmanes son peor considerados que otros colectivos de inmigrantes					
En España, un musulmán tiene menos posibilidades de que lo llamen de una entrevista de trabajo que una persona no musulmana.					
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PREVENTIVAS					
Indique cuál de las siguientes medidas considera prioritaria para contrarrestar el terrorismo. Ponga 1, 2, 3 y 4 al lado de cada medida POR ORDEN de importancia. <u> </u> Políticas <u> </u> Económicas <u> </u> Educativas <u> </u> Sociales					
Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=muy de acuerdo)	1	2	3	4	

Para prevenir la utilización violenta del islam confío más en estrategias lideradas por musulmanes (a nivel de comunidad, barrio...) que por el gobierno español					
Para prevenir la utilización violenta del islam el gobierno español debe contar con la comunidad musulmana					
Indique si las siguientes medidas le parecen adecuadas para prevenir la utilización del islam con fines violentos (1=nada, 2=poco, 3=algo, 4=bastante, 5=mucho)	1	2	3	4	5
Educación en el verdadero islam, basado en la paz para desmontar/contrarrestar los argumentos que utilizan grupos islamistas violentos					
Educación en el conocimiento y respeto de las diversas culturas/religiones					
Medidas para prevenir la islamofobia y la discriminación hacia los musulmanes					
Que Occidente (EEUU, Inglaterra...) deje a los países árabes resolver sus propios problemas					
Otra: _____					
OPINIÓN SOBRE EL TERRORISMO DE INSPIRACIÓN ISLÁMICA					
Señale con una X la opción que considere más adecuada (1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=de acuerdo, 4=muy de acuerdo)	1	2	3	4	
La violencia puede llegar a justificarse en defensa propia ante injusticias cometidas contra los musulmanes					
El islam condena cualquier acto que vaya en contra de la paz					
Indique por qué motivo cree que un musulmán puede llegar a cometer un acto violento en nombre de su religión (1=nada, 2=poco, 3=algo, 4=bastante, 5=mucho)	1	2	3	4	5
Querer ser lo que grupos como Daesh entienden por un buen musulmán					
Venganza por las injusticias cometidas contra los musulmanes					
Desconocimiento del verdadero islam					
Otra: _____					